

Ocio, pedagogía y propaganda: las giras anarquistas en *La Revista Blanca* durante la Segunda República española

Leisure, Pedagogy, and Propaganda: Anarchist Tours in La Revista Blanca during the Spanish Second Republic

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ ANTÓN

Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

estefania.fernandez@unir.net

<https://orcid.org/0000-0002-4184-5400>

Texto recibido em / Text submitted on: 28/04/2025

Texto aprobado em / Text approved on: 12/05/2026

Resumen. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel educativo, social e ideológico de las excursiones vinculadas al anarquismo, tal como fueron representadas en *La Revista Blanca* durante la Segunda República española. La metodología empleada es cualitativa, basada en el análisis documental. El corpus total de recopilación de datos está compuesto por 11 artículos y 121 reseñas. El cribado final de textos del estudio está constituido por 30 reseñas y 6 artículos. El análisis del corpus muestra que las excursiones vinculadas al anarquismo fueron presentadas como prácticas que combinaban actividades recreativas con contenidos formativos y espacios de interacción colectiva. Se concluye que estas particularidades se mezclaban con el objetivo de difundir y mantener la ideología libertaria a personas de diferentes edades, géneros y países.

Palabras clave. Giras anarquistas, Revista Blanca, II República.

Abstract. This study analyzes the educational, social, and ideological role of excursions linked to anarchism. It focuses on how they were presented in *La Revista Blanca* during the Spanish Second Republic. The methodology employed is qualitative and based on documentary analysis. The full corpus includes 11 articles and 121 reviews. The final corpus includes 30 reviews and 6 articles. The analysis shows that anarchist excursions were activities that combined leisure and learning. They also created spaces for people to interact. In conclusion, these activities combined leisure with the goal of promoting and maintaining libertarian ideology among people of different ages, genders, and countries.

Keywords: Anarchist Tours, Revista Blanca, II República.

Introducción

La Revista Blanca fue una de las principales publicaciones del anarquismo español entre finales del siglo XIX y parte de la Segunda República (1898-1936) y se fundó en seno de la familia de Juan Montseny (Federico Urales) y Teresa Mañé (conocida como Soledad Gustavo), con el fin de favo-

recer la educación de la clase popular bajo los preceptos anarquistas. La línea del periódico era intelectual y divulgativa, y mostraba una preocupación por la cuestión femenina, dinamizada en gran medida por Federica Montseny, hija de Urales y Mañé (BERNAT 2021; ESPIGADO 2002).

En el contexto de expansión del movimiento obrero y de los debates sobre la reforma social en la España contemporánea, la revista desempeñó un papel central como espacio de difusión cultural, política y educativa (BERNAT 2021; CLEMINSON 1995; TURBUTT 2022).

Aunque la Revista Blanca otorgaba una dedicación especial al avance femenino, la preocupación que en general mostraban los sectores anarquistas por la educación también fue uno de los puntos fuertes del texto (PRADO 2006). Esta inclinación propia del movimiento anarquista contribuyó a la creación de escuelas e iniciativas como ateneos, grupos culturales, coros y clubes de excursiones que permitían que tanto seguidores del anarquismo como curiosos se reunieran para formarse (LEE 2012).

Considerando el carácter pedagógico de la revista, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel educativo, social e ideológico de las giras vinculadas al anarquismo en *La Revista Blanca* durante la Segunda República española. A partir de este planteamiento, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué papel desempeñaban las excursiones vinculadas al anarquismo en *La Revista Blanca* como herramienta educativa, social e ideológica, y cómo contribuían a la difusión de la ideología anarquista en comparación con otras corrientes políticas contemporáneas?

La pregunta anterior será contestada al finalizar el análisis de la investigación, no obstante, para comenzar con este proceso se plantean los estudios previos. En términos de educación anarquista se encuentran los siguientes trabajos: Ascolani (2020), Benclowicz y Chiguay (2019), Catena y Luparello (2014), Cuevas (2010), Domínguez (2017), Garay (2017), González (2013), Lázaro (2024), López (2010), Ovejero (2005) y Pérez (2024).

Algunos de los trabajos anteriores analizan la confianza de los anarquistas en la educación como motor del desarrollo social, destacando que su propuesta principal consistía tanto en fomentar la bondad humana a través del sistema educativo (PÉREZ 2024) como en situar a la educación y a la cultura como bases fundamentales de su programa político (OVEJERO 2005). Otro estudio aborda las críticas anarquistas a la educación de carácter patriótico, dogmático y militarista, así como su defensa de modelos alternativos como la escuela moderna, en el contexto de la Argentina de 1910 a 1930 (ASCOLANI 2020).

Si bien estos estudios han contribuido a validar la importancia de la educación en el ideario libertario, su atención se ha centrado principalmente en

los discursos pedagógicos. En cambio, el presente trabajo propone desplazar el foco hacia prácticas concretas menos exploradas, como las giras, también denominadas en esta investigación como excursiones, para aportar mayor variedad terminológica y porque se emplean ambos términos en la publicación de análisis. En estas giras se articulaban experiencias de ocio y sociabilidad con una clara dimensión ideológica.

En el brazo de la educación anarquista también se encuentran estudios que analizan otras iniciativas diferentes a la Revista Blanca, pero con los mismos planteamientos ideológicos. Es el caso del periódico Nuestra Tribuna, editado en Argentina entre 1922 y 1925, cuyos contenidos fueron elaborados principalmente por mujeres anarquistas y estuvieron dirigidos a promover su formación y desarrollo (CATENA; LUPARELLO 2014). Más documentos libertarios como *La Questione Sociale*, *Biblioteca Sociológica*, *La Protesta*, etc., son analizados en el documento de Domínguez (2017), para identificar que estas publicaciones estaban diseñadas para impactar sobre el trabajo, la escuela, la pareja y el amor. Garay (2017) analiza La Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia, que impactó en la educación obrera de Montevideo a través de la Revista Infancia. Benclowicz y Chiguay (2019) examinan la primera etapa de la revista libertaria *Nervio* durante la dictadura de Félix Uriburu, en cuyo contexto el equipo editorial se vio obligado a adoptar estrategias de supervivencia, como la incorporación de intelectuales nacionales e internacionales. La publicación fue concebida como un proyecto cultural centrado en el arte y la literatura, en la misma línea que los planteamientos de *La Revista Blanca*.

En conjunto, estos trabajos ponen de relieve el papel central de la prensa y de los proyectos culturales en la difusión de la ideología anarquista. Sin embargo, se centran principalmente en discursos, contenidos editoriales y estrategias culturales, prestando menor atención a prácticas concretas. En este sentido, el presente estudio aporta una perspectiva complementaria al analizar las excursiones como una práctica específica en las que se articulan educación, ocio y difusión ideológica.

Asimismo, hay otro grupo de trabajos centrado en escuelas e iniciativas vinculadas al ideario anarquista. En esta línea, Cuevas (2010) analiza las distintas etapas del desarrollo de esta corriente, desde los inicios del movimiento obrero hasta las experiencias de educación anarquista y desde 1975 hasta la actualidad. En esta última etapa destaca una escuela definida explícitamente como anarquista, la Escuela Libre Paideia, junto a otras con tendencias afines, como la Escola Lliure Els Donyets, ubicada en un entorno rural en la provincia de Valencia.

Por otro lado, González (2013) comenta que el programa alternativo de los anarquistas para los sectores populares se plasmó en escuelas racionalistas, escuelas nocturnas y dominicales, conferencias, charlas, cursos, lecturas, ateneos, etc. Algunas instituciones son la Escuela Moderna de Barcelona y los centros docentes y cívico-culturales acordes con sus principios ideológicos, como la Escuela del Trabajador (Madrid, 1845). Lázaro (2024) explora las ideas sobre educación integral promovidas por los libertarios españoles en diversos congresos de finales del siglo XIX, como el Congreso de Zaragoza (1872). López (2010) analiza también el congreso anterior, para concluir que el movimiento anarquista ha mantenido históricamente una confianza constante en la educación.

Hay otros antecedentes que tratan sobre excursionismo e higienismo en el anarquismo, en los cuales aparece también el tema de la educación y diferentes momentos históricos (ACKELSBURG 2018; CAIA 2023; NAVARRO 1998-2000; NAVARRO 2004; PORRINI 2013).

Desde el grupo recién señalado, el trabajo de Caia (2023) aborda la relación entre el trabajador rural y la doctrina anarquista. El documento menciona una tournée de propaganda organizada por seguidores del anarquismo para movilizar a los trabajadores rurales en el Alentejo en 1912. Esta excursión tuvo como objetivo apoyar la creación del asociacionismo rural y fomentar la expansión de la ideología.

Durante la II República, según Navarro (2004), las giras se realizaban con desplazamientos a pie, en autobús o en tren, se partía temprano, a menudo desde sindicatos, con himnos y banderas. Solían celebrarse en lugares cercanos a las ciudades, los domingos y reuniendo tanto a participantes locales como a visitantes.

En la guerra civil española, el anarquismo impulsó en el medio rural un modelo que transformaba la propiedad y producción hacia formas comunitarias. Desde esta corriente, se consideró el campo como alternativa al sistema urbano capitalista y se promovió la educación agrícola mediante publicaciones y giras (NAVARRO 1998-2000). Esta guerra afectó al desarrollo de las giras, pero no consiguió suprimirlas (NAVARRO 2004).

En zonas urbanas, como en Montevideo, los anarquistas desarrollaron actividades al aire libre (excursiones, picnics y deportes) con el objetivo de promover alternativas a la vida en la ciudad (PORRINI 2013).

Por otro lado, organizaciones femeninas como Mujeres Libres participaron en giras y actividades formativas, recorriendo pueblos y ciudades para promover la incorporación de otras mujeres dentro del movimiento anarquista. En este sentido, Pepita Carpena, Sara Berenguer y Soledad Estorach

participaron en las giras de Mujeres Libres, en colaboración de la CNT (ACKELSBURG 2018).

1. Metodología

La metodología del presente estudio sigue el enfoque cualitativo con énfasis en el análisis documental de los números procedentes de la Revista Blanca Arte, Ciencia Literatura y Sociología. Los documentos seleccionados provienen del 1931 al 1936.

Como criterio de inclusión, se seleccionaron aquellos textos que contienen referencias directas a las excursiones o giras libertarias. Se incluyeron tanto artículos como reseñas sobre dichas actividades. Como criterio de exclusión, se descartaron aquellos textos que, aun perteneciendo a la revista en el periodo estudiado, no presentan relación con el objeto de estudio. Asimismo, se excluyó el año 1935 en su totalidad debido a la ausencia de referencias a excursiones libertarias.

El corpus total recopilado está compuesto por 121 reseñas y 11 artículos. La distinción entre artículos y reseñas responde a que los primeros presentan un desarrollo textual más amplio, mientras que las reseñas consisten en textos breves asociados a imágenes. En los artículos también hay imágenes, pero la diferencia entre unos y otros depende de la cantidad de texto.

El corpus final de análisis se compone de 30 reseñas y 6 artículos.

Las fases de investigación son: fase 1: recopilación de todos los ejemplares de la Revista Blanca de 1931 a 1936. Fase 2: revisión de cada ejemplar para identificar todos los contenidos relacionados con las giras libertarias (121 reseñas y 11 artículos). Fase 3: integración de la información apta para el objeto de estudio en la parte de resultados, que comprende 30 reseñas y 6¹ artículos.

En la tabla que sigue se muestra la fase 2, las siglas que se emplean son “A” (Artículo) y “RCI” (Reseña con imagen). Esta información va acompañada de las fechas de publicación de la revista.

¹ 4 de los artículos están firmados por autores 1 de Estévez, 1 de Federica Montseny y 2 de Urales. Y los otros dos son los siguientes (LRB 01/06/1931; 15/04/1931).

Tabla 1. Fase 2: revisión de ejemplares

1/4/1931 (1A), 15/4/1931 (1A), 15/5/1931 (1A), 1/6/1931 (1A), 1/8/1931 (1A), 15/8/1931, 1/9/1931 (1A), 15/9/1931 (4RCI) , 1/10/1931 (2RCI), 15/10/1931 (4RCI), 1/11/1931 (4RCI), 1/12/1931 (4RCI) y 15/12/1931 (1 RCI). 6 artículos y 19 reseñas con imagen.

1/3/1932 (1RCI), 1/5/1932 (1RCI), 15/5/1932 (4RCI), 1/6/1932 (4RCI), 15/6/1932 (1RCI), 1/7/1932 (3RCI), 15/7/1932 (5RCI), 1/8/1932 (4RCI), 15/8/1932 (2RCI), 1/9/1932 (3RCI), 15/9/1932 (2RCI), 1/10/1932 (3RCI), 15/10/1932 (6RCI), 1/11/1932 (1A+2RCI), 15/11/1932 (4RCI), 1/12/1932 (4RCI) y 15/12/1932 (2RCI). 1 artículo y 51 reseñas con imagen

15/1/1933 (2RCI), 15/5/1933 (1RCI), 1/7/1933 (2RCI), 15/7/1933 (1RCI), 1/8/1933 (1RCI), 15/8/1933 (3RCI), 1/9/1933 (2RCI), 15/9/1933 (4RCI), 1/10/1933(1 sección 2 reseñas con imágenes/otra sección 2 reseñas con imágenes) 15/10/1933, (2RCI), 23/11/1933 (1RCI). 23 reseñas con imagen. En el número 1/10/1933 hay dos secciones diferentes de las excursiones.

6/4/1934 (1RCI), 12/4/1934 (1RCI), 26/4/1934 (2RCI), 11/5/1934 (1RCI), 18/5/1934 (2RCI), 25/5/1934 (2RCI), 8/6/1934 (1A+3RCI), 15/6/1934 (1RCI), 22/6/1934 (2RCI), 29/6/1934 (1RCI), 6/7/1934 (2RCI), 13/7/1934 (1RCI), 27/7/1934 (1RCI), 3/8/1934 (1RCI), 31/8/1934 (3RCI), 7/9/1934 (2RCI), 14/9/1934 (2RCI). 1 artículo y 28 reseñas con imagen

31/1/1936 (1A) y 29/6/1936 (2A). 3 artículos.

Total: 121 reseñas. 11 artículos.

Fuente: elaboración propia.

En la fase 3 del análisis, tanto las reseñas como los artículos se interpretan en su contexto histórico específico, lo que permite desentrañar la dimensión ideológica subyacente. No obstante, las imágenes que acompañan a estos textos no constituyen la fuente principal de análisis, porque las reseñas transmiten información de manera autónoma. En la mayoría de los casos, las imágenes muestran grupos de personas posando ante la cámara sin realizar ninguna acción concreta. En este sentido, las imágenes funcionan principalmente como testimonio de la presencia en un lugar concreto, más que como un elemento narrativo en sí mismas.

El análisis se realizó mediante una interpretación contextualizada de las fuentes, situando tanto artículos como reseñas en su marco histórico e ideológico. Este procedimiento permite identificar no solo contenidos descriptivos, sino también las dimensiones discursivas y políticas subyacentes. Se tienen en cuenta, por tanto, la intencionalidad de la revista analizada, así como

sus estrategias de construcción discursiva, especialmente en relación con la promoción de prácticas libertarias.

2. Resultados: carácter de las giras libertarias expuestas en la Revista Blanca durante la II República

Durante la II República Española, la Revista Blanca solicitaba a sus lectores fotografías de sus excursiones: “También reproduciremos las fotografías que nos envíen los grupos de excursionistas, lo mismo chicos que grandes, siempre, repetimos, que sean artísticos y que puedan estar reproducidos” (LRB15/04/1931: 534, artículo).

Estas fotografías debían de ir acompañadas de una reseña descriptiva de lo que sucedía en la imagen o lo que había tenido lugar durante la jornada. No obstante, esta parte textual no siempre se enviaba y, por tanto, se realizó un aviso dentro de la revista para que cada foto llevara un acompañante escrito: “Convendría que los amigos, al enviar las fotografías, nos enviaran una reseña de la gira para vestir, con ella, los grabados” (LRB 15/09/1931a: 256, reseña).

Las reseñas constituyen la principal fuente para la elaboración de los resultados de este estudio. Aunque algunas presentan un desarrollo limitado, en su mayoría ofrecen información clara y concisa que permite complementar las categorías de análisis. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en *La Revista Blanca*, el contenido de una misma sección puede aparecer agrupado o disperso en diferentes páginas, y que en un mismo número pueden coexistir varias secciones dedicadas a giras o reseñas, así como reseñas sin una sección específica.

Además es pertinente considerar a la gira libertaria, como alternativa educativa y como espacio de interacción donde el aprendizaje surgía de manera planificada o espontánea. En este sentido, la educación libertaria se entendía como un modelo pedagógico orientado al desarrollo integral del individuo, basado en la libertad, al tiempo que incorporaba una dimensión inclusiva (entendida como la participación en condiciones de igualdad y sin distinciones) y una dimensión de sociabilidad sustentada en la construcción de relaciones horizontales, cooperativas y comunitarias a través de la convivencia y el apoyo mutuo (HERREROS 2016), enmarcándose además en una cultura libertaria entendida como un conjunto de prácticas, valores y formas de vida orientadas a la construcción de espacios alternativos de educación y de convivencia (PALOMERO 1998).

Finalmente, se ha de señalar que las lecturas de las reseñas de las fotografías y de los artículos parecen indicar que no se dudaba de la experiencia

pedagógica que suponía la salida al exterior, pero que se prefería que todo surgiera de manera apasionada, sin planes educativos rígidos de por medio, propio de las aventuras que se viven bajo el sol y la alegría. Se verá esta esencia y su carácter inclusivo, en los resultados posteriores, teniendo presente factores como la edad, el género y la cultura.

2.1 Las giras libertarias en la Revista Blanca durante la II República: carácter inclusivo

Edad y género

Los participantes de las giras tenían diferentes edades, de modo que en un mismo evento podían coincidir niños, personas adultas y personas de mayor edad. Las reseñas reflejan una convivencia armónica entre estos grupos. Un ejemplo de ello se observa en la siguiente cita: “La compañerita: García, el camarada Sendón y cinco capullitos en medio de una floresta de Nueva York. Grupo sacado durante una gira campestre organizada por Cultura Proletaria” (LRB 01/12/1931a: 406, reseña). Y otro ejemplo es: “Grupo de conjunto de cuantos compañeros, compañeras y compañeritas pudo abarcar la máquina fotográfica en la gira campestre de Rubí” (LRB 01/07/1932: 93, reseña).

El uso de diminutivos aparece con frecuencia en estas reseñas, especialmente al referirse a niñas o mujeres más jóvenes, tal y como se acaba de apreciar en las dos citas anteriores. Otra texto con la misma casuística es: “Gira organizada por el Ateneo de Divulgación Social de Logroño. Aunque fue la primera gira, vióse muy concurrida de compañeritas, como puede verse en la foto” (LRB 01/08/1932: 139, reseña). No obstante, este recurso lingüístico no se limita exclusivamente al género femenino, sino que también se emplea para aludir a grupos mixtos, aunque es menos persistente:

Grupo de simpáticos compañeritos y compañeritas, pertenecientes a la juventud Libertaria de Granada, que asistieren a una gira organizada por dicha Juventud. Cada día las giras van divulgándose más y más (LRB 01/09/1932: 196, reseña).

La inclusión de la infancia en las giras muestra que los niños formaban parte activa de la vida comunitaria, participando en espacios que combinaban ocio, educación y socialización. Esta presencia responde al ideal anarquista de garantizar la formación desde edades tempranas, como refleja la siguiente cita:

Grupo de asistentes a la gira libertaria de Sabadell. Los niños, que nunca faltan en nuestras fiestas, ponen en esta foto la nota alegre y tierna de su presencia, adornándola con su gracia y con lo que representa su asistencia a estos actos, en los cuales se habitúan a vivir una vida mejor, más sana, más libre, más bella (LRB 01/12/1932a: 413, reseña).

En otras citas también se observa la presencia de personas de mayor edad, lo que indica que no solo interesaba la preservación ideológica entre los más jóvenes, sino también entre los adultos, superando prejuicios asociados a la edad, como la supuesta menor capacidad de formación o de mantener una vida militante: “Antes de la fiesta literaria se sacó, siempre por compañeros aficionados a la fotografía, estotro² grupo, donde pueden verse chicas muy guapas, niños muy simpáticos y dos caras demasiado viejas” (LRB 01/06/1931: 28, artículo). Las giras son mucho más que un intento de generar cantera o avivar el ideal anarquista, la invitación a personas más mayores demuestra que eran eventos que creían en el aprendizaje de los demás, indistintamente de la edad, y en el poder formativo de la comunidad:

Como ve el lector a la fiesta concurren niños, jóvenes y personas de edad. Las última concurren, antes de morir, al nacimiento de un mundo nuevo, más humano, más alegre, más bueno y más justo que el en que ellos vivieron en su juventud. Que no pierdan el optimismo las juventudes (LRB 13/07/1934: 551, reseña).

En estas excursiones libertarias, la inclusión intergeneracional y la participación de mujeres se presentaban como prácticas normalizadas, coherentes con los principios anarquistas de igualdad y de participación comunitaria. En este marco, todas las personas que integraban el colectivo eran concebidas como sujetos activos dentro de la vida social:

Simpático grupo de componentes a la gira organizada por los grupos libertarios de la comarca del Panades al bello pueblecito de San Quintín de Mediona. Hombres, niños y mujeres, mezclados fraternalmente en un día de camaradería y de anticipación de la vida futura (LRB 01/08/1933: 139, reseña).

Para el periodo analizado, Ackelsberg (1991) señala que la historiografía ha tendido a relegar a las mujeres a roles secundarios, una tendencia que

² Errata de la propia cita.

refleja, en parte, las propias tensiones de género presentes incluso en el anarquismo. En esta línea, otro estudio (GONZÁLEZ 2013) destaca que la educación femenina era considerada esencial en su imaginario, aunque persistían desigualdades discursivas vinculadas a roles de género tradicionales. En el contexto histórico analizado, las giras se configuraron como una estrategia de reafirmación femenina, como evidencian diversas reseñas entre 1931 y 1933, que se han visto previamente, y tal y como muestra la siguiente cita:

He aquí un grupo simpático de trabajadores del campo, entre el que no faltan compañeras, congregados en un día de franca camaradería y confundándose en una misma fraternal comunión de vida, de trabajo y de ideal. Las giras son también un medio de difusión de las ideas y deberían serlo de la prensa libertaria, como dan ejemplo estos compañeros (LRB 23/11/1933: 377, reseña).

Y en las dos citas posteriores, que recogen la intervención comunitaria de mujeres jóvenes. El texto número 1 es el posterior:

Un aspecto de la gran gira de carácter comarcal celebrada en el simpático pueblo de «San Sadurn de Noya», Una alegre multitud de compañeros de ambos sexos, entre los que predominaba el elemento joven, se reunió en las afueras de la villa, pasando un grato día de expansión, de contacto con la Naturaleza y de compañerismo (LRB 01/09/1933: 211, reseña).

El texto número 2 es el posterior y procede de otra excursión de 1933, desde el cual se plantea que la presencia de mujeres jóvenes no se limitaba a una participación pasiva en una actividad recreativa, pues se evidencia también su implicación en las demandas políticas. La cita muestra cómo los “elementos juveniles de ambos sexos” comparten un espacio de sociabilidad que, en clave anarquista, rompe con las divisiones tradicionales de género y fomenta la acción colectiva. En este contexto, la participación femenina se integra en una cultura política que promueve la igualdad y la implicación directa en la lucha social:

En Carayaca {Murcia} se ha organizado una gira en la que han tomado parte principal elementos juveniles de ambos sexos. De ella nos da idea esta fotografía en la que destacan los carteles «queremos libertad y justicia», «Abajo la guerra», «queremos pronta amnistía», que son los gritos que salen de todos los pechos proletarios y que es alentador ver como repercuten en la conciencia juvenil (LRB 15/08/1933: 185, reseña).

Las reseñas de las giras libertarias mantenían que la inclusión del género femenino estaba resultando un éxito y que era una tendencia real, consiguiendo así que las mujeres se involucraran en las causas sociales de manera general y en las de índole anarquista de manera específica:

Gira realizada por la juventud anarquista de San Sadurní de Noya a un pintoresco lugar de las proximidades de dicho pueblo. La abundancia del elemento femenino en este conjunto gozoso, dice de qué manera, en toda España, la mujer es ya un elemento destacado y numeroso en las luchas sociales y en los medios anarquistas (LRB 01/10/1933a: 285, reseña).

Sin embargo, esta perspectiva de las excursiones libertarias no es compartida por fuentes secundarias que se encargan del estudio de la representación femenina en los sectores liberatorios, como ya se ha visto en Ackelsberg (1991) y González (2013). O como refuerza Kaplan (1971), que señala que con la llegada de la Guerra Civil el asunto femenino quedó relegado en los sectores anarquistas, dejando paso a los asuntos de guerra.

La presencia de las mujeres era cierta y se apreciaba en una gran parte de las citas que se han visto hasta ahora. Aunque su participación, cuando tenía lugar, podría estar vinculada a la promoción de la convivencia familiar, lo que favorecería su inclusión; pero este mismo marco también podría implicar la asignación del cuidado infantil a las mujeres:

La más bella de las fotos sacadas en el bosque de Can Feu de Sabadell es ésta, donde una joven madrina levanta entre sus brazos al más pequeño de los militantes anarquistas: un niño de pocos meses, nacido ya en Anarquía, por obra y gracia de las ideas y del amor de sus padres (LRB 01/12/1932a: 412, reseña).

Asimismo, la convivencia familiar permitía la participación de personas de distintas edades y géneros, favoreciendo al mismo tiempo la incorporación de los principios anarquistas desde las primeras etapas de la vida:

Organizada por la Agrupación cultural «Nueva Aurora» celebróse en los alrededores de Huelva, una bella fiesta. Consistió ella en una gira campestre, durante la cual se dio nombres libertarios a cuatro niños, hijos recién nacidos de camaradas. Se les puso, laicamente, los nombres de Germinal, Progreso, Fraternidad y Libertad. Terminó la gira en medio de la mayor cordialidad y con vivas entusiastas al ideal anarquista, florecido en cuatro nuevas obras de carne (LRB 01/11/1932a: 351, reseña).

En este contexto, la participación conjunta de personas de diferente edad y género no respondía únicamente a una lógica inclusiva, sino que funcionaba como un dispositivo pedagógico en el que se transmitían los valores anarquistas.

Más allá del lugar de origen

Las giras libertarias tenían una buena planificación de estrategias para el cultivo de sus ideales, como la inclusión por edad y género, tal y como se ha visto. También se encuentra otra estrategia como la inclusión de personas independientemente de su lugar de origen:

Un alegre instante de la gira libertaria celebrada en Rubí. La máquina sorprendió a un corro de compañeros y compañeras jugando en fraternal camarería, mezclados chicos y grandes, españoles, alemanes y chinos, que de todo había (LRB 15/07/1932b:126, reseña).

Otra cita vuelve a mostrar que no importaba de dónde procediesen los participantes, aunque es cierto que hay que avisar que los términos para referirse a las personas de otros países no era los más apropiado en alguna ocasión:

Los componentes del Grupo anarquista Kropotkine de Orán, fotografiados durante una excursión a los alrededores de la ciudad marroquí. Entre ellos destacamos la figura de un joven moro, simpatizante, atraído por las ideas ácratas y que se interesa por todas nuestras cosas. El ideal de redención humana que encierra el anarquismo, es común a todas las razas, a todos los pueblos y a todos los hombres (LRB 01/10/1933b: 276, reseña).

La inclusión de otras culturas se articulaba a través de la participación de personas procedentes de distintos contextos geográficos ya fueran españoles o extranjeros. Este fenómeno sugiere la existencia de dinámicas de carácter transnacional, en las que los discursos se configuraban en las intersecciones ideológicas entre distintos territorios:

Grupo de compañeros de Oran, durante una excursión realizada en tierras de África. El entusiasmo de estos camaradas mantiene viva la propaganda de las ideas ácratas en esas regiones aún semivírgenes para ellas. Todos son españoles emigrados, en busca de medios de vida y de trabajo. En sus manos, los periódicos nuestros son como el lazo que les une a las luchas de la Península y a la gran familia anarquista (LRB 01/10/1933b: 276, reseña).

La cooperación con grupos anarquistas de otros países también se hace visible en otras reseñas que presentan las excursiones en Argentina: “He aquí a un simpático grupo de camaradas que a orillas del río Paraná {San Isidro}, uno de las más hermosos parajes de la Argentina, han ejecutado una gira a beneficio de las presos sociales” (LRB 26/04/1934: 372, reseña). A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el internacionalismo anarquista fue una realidad para españoles y argentinos que, en este caso específico, se manifiesta como un acto simbólico en un escenario concreto, pero que trascendía este ámbito, ya que los anarquistas españoles viajaron a lugares como Argentina, reforzando la presencia de la ideología tanto allí como en España y facilitando el intercambio de publicaciones, como prensa y panfletos, así como de estrategias organizativas. Además, los inmigrantes y visitantes españoles desempeñaron roles importantes en el desarrollo del movimiento obrero y del movimiento anarquista de mujeres en cada país al que fueron (ACKEL-SBERG 2016). Otro ejemplo de la celebración de las giras en Argentina es el siguiente:

Grupo de concurrentes a una gira libertaria celebrada en las orillas del río Jarama en Buenos Aires, con concurrencia de un núcleo entusiasta de compañeros y compañeras, deseosos de pasar un día de camaradería y de contacto con la Naturaleza (LRB 15/01/1933: 28, reseña).

Otras tierras que aparecieron en las excursiones de la Revista Blanca fueron las europeas: “Grupo de compañeros franceses y españoles (entre ellos están Emilio Armand y el muy conocido militante Perrissaguet), fotografiados en el curso de una excursión al pantano del Barrache, en Limoges” (LRB 01/10/1933c: 278, reseña). Otra reseña semejante: Grupo de compañeros de Nimes (Francia), en una excursión instructiva (LRB 01/06/1932: 25, reseña). Y otra cita del estilo: “Grupo de compañeros de diversas nacionalidades reunidos en una gira internacional celebrada en Marsella” (LRB 31/08/1934a: 663, reseña).

En este sentido, las giras contribuían a la construcción de una cultura política de alcance internacional, al propiciar espacios de encuentro, intercambio y sociabilidad entre militantes de distintas procedencias.

2.2 Las giras libertarias expuestas en la Revista Blanca durante la II República: carácter natural y formativo

La naturaleza en sí misma

Los seguidores del anarquismo valoraban positivamente las posibilidades de desarrollo individual y colectivo que ofrecían tanto la naturaleza como los espacios urbanos, en la medida en que ambos podían constituirse como espacios públicos, entendidos no solo como ámbitos físicos abiertos, sino como escenarios de interacción social accesibles y compartidos. En este sentido, el entorno natural, dentro o en los márgenes de la ciudad, se configuraba como un lugar especialmente propicio para el despliegue de iniciativas educativas libres (NAVARRO 1998-2000).

Una vez inmersos en un entorno natural y libre de los esquemas fijos de los planes de estudio y de los escenarios de aprendizaje, las reuniones colectivas se hacían realidad. En este contexto el aprendizaje se convertía en una acción compartida, y la naturaleza era el escenario que actuaba como excusa para que tuvieran lugar las experiencias de aprendizaje experimental:

Estamos aquí, gozando, reunidos, de un día de campo Podemos cantar, gritar, correr alegremente, devueltos dichosamente a la infantilidad y a la inocencia. Y este espectáculo, mil otras veces visto ya en la campiña y en la playa, afirma y sugiere más vivamente en mí la creencia de que no hay libertad que pueda concebirse fuera del marco de la Naturaleza. Siempre he pensado, pues, que el retomo a la Naturaleza será, doblemente, la liberación del hombre y la vuelta al punto originario, al Paraíso de que nos arrojaron nuestra inocencia perdida y la embriaguez del primer hombre que bebió el vino de la Autoridad y de la Propiedad sobre los otros hombres y sobre las cosas (MONTSENY 15/05/1931: 584, artículo).

La naturaleza, al no ser concebida de primeras como un entorno reglamentado, contribuyó de una manera más viva a la creación de un clima emocional positivo y favoreció el potencial emancipador de la formación al aire libre, donde la autorrealización y el desarrollo humanitario se podían manifestar plenamente: “Una gira campestre, organizada por el Grupo Artístico Unión de Lyon, en las orillas del Ródano (Francia), en la que se reunieron numerosas familias de compañeros en un día de sol, aire, de alegría y de confraternidad” (LRB 15/09/1931b: 253, reseña). Otra cita que evidencia el componente educativo y la valoración de la naturaleza en las giras es: “Bella

foto hecha en la gira de Alicante. Los protagonistas se hallan enramados sobre el mejor amigo de la Humanidad: el Árbol” (LRB 15/05/1932: 364, reseña). El contacto con la naturaleza ya era un objetivo en sí mismo, desde el cual se podía plantear otras acciones como la que hemos visto de estar en comunidad o simplemente la acción de pasar un día en armonía en el exterior natural: “Los compañeros de Sestao en franca camadería y en contacto directo con la Naturaleza, manantial inagotable de salud, de vida y de optimismo” (LRB 11/05/1934: 2, reseña).

Las actividades que tenían lugar en la naturaleza eran actividades formativas, de conciencia social y de carácter recreativo. Y, de acuerdo con Navarro (2004), el recurso del espacio natural respondía a las limitaciones materiales de la época, ya que compensaba el deficiente estado de muchos locales destinados al uso colectivo.

Actividades formativas

La literatura popular libertaria del primer tercio del siglo XX se empleaba como medio propagandístico. Esta forma de expresión escrita era variada como podían ser las colecciones de novela corta de La Novela Ideal (SIGUAN 1981). Las giras de la Revista Blanca eran un ejemplo de contención de literatura: “la fotografía que se sacó de la fiesta literaria celebrada en un escenario improvisado al efecto” (LRB 01/06/1931: 26, artículo). En esta fiesta participaron diferentes seguidores o reconocidos perfiles del panorama libertario, como Max Nettlau³. Algunos participantes leyeron diferentes tipos de textos:

Libertad Puig, Natura Ocaña, Idilia Llozas, Rosa Traveset, Luz Arnal, Federica Montseny, Rafaela Mateu, padre e hijo Traveset, y el compañero José Mateu, que leyó un trabajo de presentación del grupo, y unas cuartillas de los compañeros Alejandro Gilabert y Vida Urzainqui. Dos jovencitos del cuadro artístico «Alegría Cultural», llamados Armonía Segarra y Placer artigas... (LRB 01/06/1931: 26, artículo).

Las actividades no se limitaban a prácticas formativas, como la lectura de artículos, sino que las jornadas libertarias también actuaban como espacios que inspiraban cultura a algunos anarquistas como Federico Urales. Este autor se sirvió de los paseos por la naturaleza para escribir pequeñas obras de la literatura popular, como la ya citada La Novela Ideal:

³ El militante Max Nettlau fue participante de otras giras (LRB 01/06/1932, reseña; LRB 15/07/1932: 126, reseña).

No hacemos más larga la reseña de esta gira, aun mereciéndolo por la importancia que tuvo, porque nuestra Federica ya se ocupó de ella en fas columnas de «El Luchador» y porque la próxima novelita de «La Novela Ideal», escrita por Federico Urales, está basada en un episodio que hubo en la dicha excursión, aunque del episodio muy pocos se enteraran (LRB 01/06/1931: 29, artículo).

El Luchador, que es otra de las obras que aparecen en la cita anterior, es un periódico de sátira, de crítica y de combate de repercusión anarquista. Fue publicado entre 1931 y 1933 y dirigido por Urales. Este texto fue junto con la Revista Blanca, la fuente más importante de divulgación del pensamiento de Federica Montseny (hija de Urales). Ambas publicaciones tuvieron como resultados unos 600 artículos de dicha autora (NASH 1975).

En las reseñas de la Revista Blanca se observó a personas leyendo el Luchador en las giras, por lo tanto, era una forma de hacer un guiño a otra obra de la familia fundadora de la Revista Blanca: “El compañero Elizalde y sus amigos descansando y leyendo El Luchador. Al fondo el embalse. Hemos puesto aquí este grabado por habernos sido imposible colocarlo en la página de excursionismo” (LRB 15/09/1931a: 256, reseña).

La cultura de las giras se representó mediante fiestas literarias, lecturas de publicaciones hermanas de la Revista Blanca o mediante otras acciones como la realización de un teatro con el mar como parte del escenario:

Otro aspecto de la gira de San Feliu. El objetivo captó el momento en que la Agrupación artística del Centro de Cultura de Salt representaba el acto simbólico «La Razón triunfará». Los pequeños artistas pusieron de manifiesto sus admirables dotes, improvisando un teatro de la Naturaleza que, junto al mar y baja el palto deslumbrante del cielo mediterráneo, resucitaba toda la belleza de la escenografía helénica (LRB 01/10/1932: 282, reseña).

Los mítines, los debates o charlas eran otras acciones formativas. Fue el caso de un debate sobre cuestiones del escenario educativo: “La hora del mitin, de controversia. (Se discutieron problemas educativos)” (LRB 01/06/1931: 27, artículo). O conferencias dadas por seguidores del credo anarquista: “Grupo de compañeros de Elche, fotografiado junto con el veterano propagandista y amigo Domingo Germinal en una salida al campo, durante la gira de conferencias dadas por Germinal en la comarca” (LRB 01/11/1932b: 329, reseña).

Asimismo, se tuvo ocasión de presentar las giras de las escuelas raciona-

listas en las páginas de la Revista Blanca. Estas escuelas conectaban con las excursiones libertarias, para extender su capacidad formativa, y tienen mucho sentido para la familia Montseny, al ser la hija del matrimonio educada en este tipo de institución (CAIAZZO 2014). Al principio del trabajo también se ha visto que González (2013) comentaba que el programa alternativo de los anarquistas para los sectores populares se plasmaba en estas escuelas. A continuación, se muestran los pies de la foto que tratan sobre los centros racionalistas en las giras. El primero de ellos: “Uno de los aspectos de la gira organizada por las escuelas racionalistas de San Feliu de Guíxols y de Salt” (LRB 31/08/1934b: 672, reseña). Otro ejemplo: “Los niños de las escuelas racionalistas de San Feliu de Guíxols y de Salt, en la primera de las dos poblaciones, de regreso de una excursión” (LRB 07/09/1934: 676, reseña).

Las actividades formativas se vinculaban principalmente a escenas educativas habituales, como el mitin, la fiesta literaria o la salida de una escuela; no obstante, también se desarrollaron iniciativas instructivas específicas, como una actividad orientada a comprender el proceso de producción quesera: “La escena que aquí reproducimos es la típica del ordeño de las Ovejas para la fabricación del queso, única fuente de riqueza y de relación con el resto de España, que mantienen estos hombres, reviviendo una eterna edad virgiliana” (LRB 15/08/1933: 186, reseña).

Este modelo formativo se articulaba, ante todo, desde la centralidad de la palabra dicha y compartida, en un contexto donde la transmisión oral no era un recurso secundario, sino el eje vertebrador del aprendizaje.

Otras actividades

En las escapadas la interacción con el entorno, la cultura y los otros estaban a flor de piel. No obstante, no solo era un evento de vinculación o de instrucción cultural, el tratamiento de las preocupaciones sociales y de las políticas estaban a la orden del día. El desempleo que azotaba aquellos días se convirtió en uno de los temas a tratar, demostrando que eran excursiones en consonancia con la realidad:

Más, al contacto con nosotros, al participar en diversiones y actos culturales de carácter filosófico o científico, no han tenido más remedio que cambiar de criterio, al ver que no fue necesaria, ni lo aterradora, con más de diez millones de desocupados en pleno verano, hondas inquietudes humanas preocupan a todos, ya que los Estados capitalistas propónense destruir y arrastrar todo lo que en su paso hallen, durante su desesperada agonía, pretendiendo hundir

en la barbarie de una nueva matanza a la humanidad toda; en una nueva era de tinieblas y dolores, donde marche, maltrecha de cuerpo y de espíritu (ESTÉVEZ 01/09/1931: 218, artículo).

Otro ejemplo resume muy bien lo que eran las giras, espacio para la recreación en la naturaleza y, como se acaba de ver, para favorecer las conversaciones necesarias:

Grupo de concurrentes a la gira libertaria celebrada en San Feliu de Guíxols, organizado por el grupo «Iniciación anárquica», y a la que asistieron camaradas de toda la provincia. El sitio, de ideal belleza, fue marco adecuado para la hermosura de una fiesta de confraternidad, en la cual se alternaron los juegos amenos con las charlas instructivas, las discusiones sobre temas de trascendencia, con los baños refrigerantes (LRB 01/10/1932: 282, reseña).

Asimismo, se organizaron actividades recreativas durante otras giras, orientadas exclusivamente hacia un propósito lúdico: “En otras partes del pinar, la juventud organiza juegos también” (URALES 01/08/1931: 155, artículo). Existen varios casos similares; a continuación, se presentan tres ejemplos de este tipo, siendo el primero de ellos: “Jugando a la gallina ciega. Como se ve, entre las anarquistas hay numerosas muchachas guapas y bien formadas” (URALES 01/08/1931: 157, artículo). El segundo ejemplo muestra cómo la acción recreativa se vincula posteriormente a un discurso para introducir una crítica al orden dominante:

El día, que ha servido, a la vez que de esparcimiento de restaurador de energías físicas, de tonificante del espíritu, ha transcurrido en medio de una inmensa alegría. Alegría por el cambio de impresiones, delectaciones espirituales si se quiere; por los juegos, bailes y cantos: por el agua, el aire y el sol. agentes que aún no ha podido controlar el Sistema estatal presente, y por la armonía que remó durante la fiesta (ESTÉVEZ 01/09/1931: 218, artículo).

El tercer ejemplo es: “el niño que hay dentro de Urales jugando a la gallina ciega con otros niños, en la gira campestre celebrada en Rubí” (LRB 15/07/1932a: 120, reseña). También está el caso de giras que se combinaron con escaladas: “los más atrevidos se atreven a escalar y que alguno, de los maestros escalaron” (URALES 15/11/1932: 371, artículo). O también se organizaron comidas: “un momento de la gira libertaria organizada por Cultura Proletaria. Preparando la comida” (LRB 01/12/1931b: 410, reseña). Al

igual que en el segundo ejemplo anterior, otro texto donde se observa cómo las actividades recreativas sirven también como vehículo para introducir un discurso de denuncia social y política es la descripción de la gira libertaria celebrada en el bosque de Can Feu, en Sabadell. No obstante, se trata de un caso especialmente delicado, ya que el relato de la jornada festiva queda atravesado por la violencia posterior sufrida por algunos de sus participantes. En este caso, el encuentro no solo aparece como un espacio de sociabilidad y fraternidad obrera, sino también como una muestra de solidaridad hacia los militantes de Sabadell en el contexto de las tensiones sindicales y políticas del momento. La posterior referencia al asesinato de uno de los asistentes y a las graves heridas sufridas por otro desplaza el relato desde la celebración colectiva hacia la evocación de un clima de intensa conflictividad social y sindical, incorporando así una lectura crítica de la situación política que rodeaba al movimiento obrero libertario (LRB 01/12/1932b: 416). Constituyéndose todas estas actividades como una alternativa recreativa a los escenarios de taller y de fábrica tan habituales del momento (NAVARRO 2004).

Las acciones y reuniones educativas que surgieron bajo el emblema de giras libertarias eran contrarias a los límites por edad, género, lugar de origen y tipo de espacio. Como se ha podido comprender respecto a los espacios, las giras no necesitaban de paredes o de grandes recursos, pues los escenarios, que otorga la propia naturaleza junto con sus propios bienes, eran perfectos para las jornadas.

Desde el enfoque de las giras libertarias también se aprecia cómo se promovían la democratización de los espacios y del acceso a la cultura, elementos clave en la visión anarquista de la educación, que rechaza las relaciones jerárquicas y el control institucional sobre el aprendizaje.

Conclusiones

Las giras libertarias eran salidas al entorno natural con un carácter inclusivo. Su organización permitía que no solo fueran encuentros en la naturaleza, sino también espacios para mantener y difundir los ideales anarquistas entre personas de distintas edades, géneros y procedencias.

Desde la cuestión de género, las fuentes secundarias señalan que la inclusión femenina en el ámbito ácrata no alcanzó los niveles esperados para un movimiento que defendía firmemente la educación y la emancipación de la mujer (ACKELSBERG 1991; GONZÁLEZ 2013; KAPLAN 1971; NAVARRO 1998-2000). No obstante, las giras muestran cómo las mujeres fueron

un grupo que formaban parte de una iniciativa que compartían las jornadas con niños y con hombres. No se dice mucho de sus tareas, pero se afirma en una de las reseñas que la mujer estaba acogida en las luchas sociales y en las anarquistas. Entonces, los antecedentes expuestos invitan a cuestionar el peso efectivo de la ideología igualitaria en todos los ámbitos, incluidas las excursiones. Esta cuestión puede plantearse como una línea de investigación futura, junto con el análisis del papel de la mujer en la convivencia familiar en entornos naturales, evaluando si estas prácticas favorecían dinámicas de inclusión o, por el contrario, contribuían a la reproducción de roles tradicionales.

Las escapadas libertarias no se pueden entender como acciones puramente de recreo en el espacio natural, pues estaban orquestadas para servir a su propio credo (NAVARRO 2004). Algunos actos como contar con seguidores reconocidos de la ideología en las jornadas, bautizos de niños con nombres de inspiración libertaria, el guiño a periódico libertarios también fundados por la misma familia que creó la Revista Blanca o la realización de escapadas en lugares dispares podrían convertirse en estimuladores o revitalizadoras de la doctrina. Esta información se recibe principalmente del texto analizado, pues la mayoría de las fotografías simbolizan una simple escapada con el retrato a sus participantes. En algunas ocasiones sí que se plantea imágenes con lemas: los carteles «Queremos libertad y justicia», «Abajo la guerra», «queremos pronta amnistía», que son los gritos que salen de todos los pechos proletarios y que es alentador ver cómo repercuten en la conciencia juvenil (LRB 15/08/1933: 185). No obstante, son excepcionales, pues las imágenes son mucho más disimuladas que los textos y pueden pasar por un simple encuentro excursionista sin una ideología de por medio.

Caia (2023) analiza una gira concreta en el Alentejo en 1912, para trabajadores rurales, y encuentra que efectivamente estas rutas no se hacían sobre la nada o sobre la exposición al aire, el sol y el agua (como sí que podía ser una actividad higienista de la época), sino que eran acciones programadas para potenciar el colectivismo anarquista. Navarro (1998-2000) también está a favor de esta perspectiva, ya que analiza giras que potenciaban el colectivismo del campesinado. Ahora bien, en la Revista Blanca el asociacionismo no estaba dirigido a un rol profesional. Navarro (2004) plantea también en su trabajo giras más genéricas, pero asociándose mayormente al espacio valenciano y, aunque cita a la Revista Blanca, aparecen narrativas de otros periódicos como Nueva Humanidad y Juventud Libre. Asegurando que son actividades de propaganda, pero también higienistas conviviendo ambos criterios.

En este sentido, y en contraste con estas prácticas anarquistas, estudios

sobre el ocio en regímenes autoritarios, como el análisis del ocio y la naturaleza en la Italia fascista (DOGLIANI 2014) o el trabajo de Baranowski (2007), que incluye la iniciativa *Kraft durch Freude*, muestran cómo las excursiones y las actividades recreativas tendían a ser organizadas desde el aparato estatal y a estar orientadas explícitamente hacia la propaganda y el control social, mediante el uso directo de símbolos, discursos y estructuras jerárquicas. Frente a ello, las excursiones analizadas en *La Revista Blanca* se caracterizan por una organización más voluntaria, dado que la difusión ideológica se integra en la experiencia colectiva y en la convivencia. Asimismo, mientras que en los regímenes autoritarios, el ocio funcionaba como un instrumento de adhesión dirigido desde arriba, en el caso anarquista analizado se configuraba como un espacio de sociabilidad horizontal, donde la interiorización de la ideología se producía a través de la participación de los excursionistas y, sin olvidar; por otro lado, que se potenciaba dicho credo desde las propias páginas de *La Revista Blanca*, que actuaba como autoridad moral.

A la luz del análisis realizado, cabe responder a la siguiente cuestión, con el fin de finalizar el estudio: ¿qué papel desempeñaban las excursiones vinculadas al anarquismo en *La Revista Blanca* como herramienta educativa, social e ideológica, y cómo contribuían a la difusión de la ideología anarquista en comparación con otras corrientes políticas contemporáneas? En definitiva, estas prácticas desempeñaban un papel fundamental al configurar espacios de sociabilidad donde la formación se producía preferentemente al margen de los canales institucionales y se basaba en la autogestión del aprendizaje, la experiencia compartida y el contacto con el entorno natural. De este modo, promovían una educación integral que trascendía los límites de la instrucción reglada y de los roles sociales tradicionales, fomentando la curiosidad, la convivencia y la implicación activa de los individuos en su propio proceso formativo. Asimismo, las salidas al exterior no solo facilitaban el acceso a contenidos culturales y sociales, sino que contribuían de manera efectiva a la difusión de la ideología anarquista.

Las prácticas libertarias aquí analizadas, a diferencia de otras formas de ocio vinculadas a corrientes políticas autoritarias, se caracterizaban por una difusión ideológica basada en la experiencia colectiva principalmente, en lugar de estar organizadas por sistemas estatales con fines propagandísticos. En este sentido, el análisis sugiere que estas excursiones se articulaban como espacios de sociabilidad horizontal y participación voluntaria, en los que la difusión ideológica se integraba en la experiencia colectiva.

Fuentes e Bibliografía

Fuentes primarias

- ESTÉVEZ, Antonio (01/09/1931). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 199, 216-218.
- LA REVISTA BLANCA (15/04/1931). “De las reformas de la Revista Blanca”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 190, 534.
- LA REVISTA BLANCA (01/06/1931). “Un día de confraternidad y de compañerismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 193, 26-29,
- LA REVISTA BLANCA (15/09/1931a). “Por tierras de Estella”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 200, 256.
- LA REVISTA BLANCA (15/09/1931b). “Por tierras de Estella”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 200, 253.
- LA REVISTA BLANCA (01/12/1931a). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 205, 406.
- LA REVISTA BLANCA (01/12/1931b). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 205, 410-411.
- LA REVISTA BLANCA (15/05/1932). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 216, 364.
- LA REVISTA BLANCA (01/06/1932). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 217, 24-25.
- LA REVISTA BLANCA (01/07/1932). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 219, 92-93.
- LA REVISTA BLANCA (15/07/1932a). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 220, 120.
- LA REVISTA BLANCA (15/07/1932b). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 220, 126-127.
- LA REVISTA BLANCA (01/08/1932). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 221, 139.
- LA REVISTA BLANCA (01/09/1932). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 223, 196.
- LA REVISTA BLANCA (01/10/1932). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 225, 282.
- LA REVISTA BLANCA (01/11/1932a). “Sección de excursionismo”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 227, 351.
- LA REVISTA BLANCA (01/11/1932b). “Sin sección”. *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 227, 329.
- LA REVISTA BLANCA (01/12/1932a). “Sección de excursionismo”. *La Re-*

- vista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 229, 412-413.
- LA REVISTA BLANCA (01/12/1932b). "Sin sección". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 229, 416.
- LA REVISTA BLANCA (15/01/1933). "Sección de excursionismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 232, 28.
- LA REVISTA BLANCA (01/08/1933). "Sección de excursionismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 245, 139.
- LA REVISTA BLANCA (15/08/1933). "Sección de excursionismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 246, 185-186.
- LA REVISTA BLANCA (01/09/1933). "Sección de excursionismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 247, 211.
- LA REVISTA BLANCA (01/10/1933a). "Sección de excursionismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 249, 285.
- LA REVISTA BLANCA (01/10/1933b). "Por tierras de África". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 249, 276.
- LA REVISTA BLANCA (01/10/1933c). "Por tierras de África". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 249, 278.
- LA REVISTA BLANCA (23/11/1933). "Una gira libertaria en Alozaina y Casarabonela (Málaga)". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 253, 377.
- LA REVISTA BLANCA (26/04/1934). "Una gira en la Argentina". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 275, 372.
- LA REVISTA BLANCA (11/05/1934). "Una gira en Sestao". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, suplemento, 277, 2.
- LA REVISTA BLANCA (13/07/1934). "Salud y optimismo". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 286, 551.
- LA REVISTA BLANCA (31/08/1934a). "Sin sección". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 293, 663.
- LA REVISTA BLANCA (31/08/1934b). "Sin sección". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 293, 672.
- LA REVISTA BLANCA (07/09/1934). "Sin sección". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 294, 676.
- MONTSENY, Federica (15/05/1931). "El retorno a la naturaleza". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 192, 583-585.
- URALES, Federico (01/08/1931). "La moral de las giras campestres y la despedida hecha a Max Nettlau". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 197, 153-159.
- URALES, Federico (15/11/1932). "Gira de fraternidad libertaria en Vich". *La Revista Blanca Sociología Ciencia y Arte*, 228, 370-372.

Bibliografía

- ASCOLANI, Adrian (2020). “Nacionalistas y libertarios: tensiones en torno de las conmemoraciones y símbolos patrios en la educación primaria (Argentina, 1910-1930)”. *Revista Brasileira de História da Educação*, 20, 1-23 (<https://doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e129>).
- ACKELSBERG, Martha (1991). “Captación y Capacitación: el problema de la autonomía en las relaciones de “Mujeres Libres” con el movimiento Libertario”, in Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la Mujer (eds.), *Las mujeres y la guerra civil española*. Salamanca: Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la Mujer, 35-40.
- ACKELSBERG, Martha (2016). “It takes more than a village: Transnational travels of Spanish anarchism in Argentina and Cuba”. *International Journal of Iberian Studies, The Association for Contemporary Iberian Studies (ACIS)*, 29, 3, 205-223 (https://doi.org/10.1386/ijis.29.3.205_1).
- ACKELSBERG, Martha (2018). “Activism, Revolution and War: Mujeres Libres Addressing the Personal and the Political”. *Revista Universitaria de Historia Militar, Centro de Estudios de la Guerra*, 7, 13, 81-103 (<https://doi.org/10.53351/ruhm.v7i13.381>).
- BARANOWSKI, Shelley. (2007). *Strength Through Joy: Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich*. Cambridge University Press.
- BENCLOWICZ, José Daniel D.; CHIGUAY, Violeta (2019). “Mensajes de todas las zonas eludiendo la censura en la Argentina: La revista anarquista Nervio a principios de los años 30”. *Cuadernos del CILHA*, 20, 2, 75-90.
- BERNAT, Carme (2021). “Identidades, género y moral anarquista en La Revista Blanca (1923-1936)”. *Ayer. Revista de Historia Contemporánea, Asociación de Historia Contemporánea*, 122, 2, 163-186.
- CAIA, João Gabriel (2023). “Trabalhadores Rurais de Évora e Anarquismo na Revolução Republicana: tentativa de reorganização sindical e propaganda entre as greves e a guerra”. *Revista de História das Ideias, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra*, 41, 255-271 (https://doi.org/10.14195/2183-8925_41_11).
- CATENA, Laura; LUPARELLO, Velia (2014). “Anarquismo y la emancipación de la mujer: El movimiento anarquista en Argentina y Nuestra Tribuna (1922-1925)”. *Historia 2.0: Conocimiento Histórico en Clave Digital, Asociación Historia Abierta*, 4, 8, 114-126.
- CUEVAS, Fracisco José (2010). “La línea rojinegra educativa del anarquismo español”. *Historia Actual Online*, 21, 101-109.
- CLEMINSON, Richard (1995). “Male inverts and homosexuals: Sex dis-

- course in the anarchist Revista Blanca”. *Journal of Homosexuality*, 29, 2-3, 259-272 (https://doi.org/10.1386/ijis.29.3.205_1).
- DOGLIANI, Patrizia (2014). “Environment and leisure in Italy during Fascism”. *Modern Italy*, 19, 3, 247-259 (doi:10.1080/13532944.2014.940152).
- DOMÍNGUEZ, Lucas (2017). “Un itinerario por los proyectos editoriales del anarquismo en Argentina: cambios, maniobras y permanencias”. *Izquierdas, Instituto de Estudios Avanzados*, 33, 21-41 (<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492017000200021>).
- ESPIGADO, Gloria (2002). “Las mujeres en el anarquismo español (1869-1939)”. *Ayer, Revista de Historia Contemporánea*, 45, 39-72.
- GARAY, Gerardo (2017). “Anarquistas y racionalistas en el marco de la Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia: Montevideo, 1911-1916”. *Avances del Cesor, Universidad Nacional del Rosario*, 14, 17, 39-61.
- GONZÁLEZ, Teresa (2013). “Educación y transformación social: el proyecto educativo para las mujeres en el imaginario anarquista”. *História da Educação*, 17, 213-230.
- HERREROS, Javier (2016). *Pedagogía libertaria. Evolución histórica y situación actual en España. Un estudio de casos*. Tesis (Doctorado en Educación), Universidad de Granada.
- KAPLAN, Temma (1971). “Spanish Anarchism and Women’s Liberation”. *Journal of Contemporary History*, 6, 2, 101-110.
- LÁZARO, Luis. Miguel (2024). “Ricardo Mella Cea, anarquismo, utopía y educación”. *Historia y Memoria de la Educación, Sociedad Española de Historia de la Educación*, 19, 15-48 (<https://doi.org/10.5944/hme.19.2024.38242>).
- LEE, Andrew (2012). *Mothers without fathers or nothing more than a woman: Gender and anarchism in the work of Federica Montseny, 1923–1929*. Tesis (Doctorado en Filosofía), New York University, New York.
- LÓPEZ, Jesús (2010). “Educación y Guerra Civil. El caso de las juventudes libertarias”. *Historia de la Educación, Universidad de Salamanca*, 3, 215-236.
- NAVARRO, Rocío (1998-2000). “Las colectividades agrarias en los folletos anarquistas de la Guerra civil española”. *Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea*, 1.
- NAVARRO, Javier (2004). *A la revolución por la cultura: Prácticas culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano, 1931-1939*. Valencia: Universitat de València.
- NASH, Mary (1975). “Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la

- mujer: Federica Montseny y Lucía Sánchez Saornil". *Convivium*, 44, 71-71.
- OVEJERO, Anastasio (2005). "Anarquismo español y educación". *Athenea Digital*, 4, 8, 145-158 (<https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v1n8.224>).
- PÉREZ, Ani (2024). "Los afueras ilusorios de la educación libertaria". *Teoría de la Educación. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, Universidad de Salamanca*, 36, 1, 53-71 (<https://doi.org/10.14201/teri.31256>).
- PALOMERO, Pablo (1998). "Cultura y educación en el anarquismo: España 1868-1939". *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 33, 183-193.
- PORRINI, Rodolfo Carlos (2013). "Anarquistas en Montevideo: ideas y prácticas en torno al "tiempo libre" de los trabajadores (1920-1950)". *Revista História: Debates e Tendências*, 13, 2, 357-371 (<https://doi.org/10.5335/hdtv.13n.2.3279>).
- PRADO, Antonio (2006). *Anarcha-feminist writers in la Revista Blanca (1898–1905/1923–1936): Marriage, family and state*. Tesis (Doctorado en Estudios sobre Mujeres), University of Illinois at Urbana, Champaign.
- SIGUAN, Marisa (1981). *Literatura popular libertaria. Trece años de "La novela ideal" (1925-1938)*. Ed. Península: Barcelona.
- TURBUTI, Sophie (2022). "Sexual revolution and the Spanish anarchist press: Bodies, birth control, and free love in the 1930s advice columns of la Revista Blanca". *Contemporary European History*, 33, 1, 338-356 (<https://doi.org/10.1017/S0960777322000315>).